

**АКТИВ ГИДРОТУРБИНАЛАР ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДА
ТЕЗЛИК УЧБУРЧАГИНИНГ АҲАМИЯТИ****Бозаров Ойбек Одилович**

Тошкент давлат техника университети

Сайдуллаева Саидахон Рахмановна

74-ИДУМ физика фани ўқитувчиси

Жаҳон миқёсида ишлаб чиқарилаётган мини ва микро ГЭСлар асосан кичик ва юқори босимларда самарали ишлайди. Бундай ГЭСлар бутун жаҳондаги каби, республикамизда ҳам 5 метр ва ундан юқори босимларда ишлайдиган кичик ва қори босимли ГЭСлар қурилган.[1] Мавжуд сув манбаларида 3 метргача бўлган босим ҳосил қилиш мумкин бўлган жойлар қишлоқларда, фермер хўжалиги жойлашган майдонларда жуда кўплаб топилади. Бундай паст босимли ва оқова сув манбаларида ишловчи микро ГЭС ларда электр энергиясини ишлаб чиқариш учун кўплаб инсонлар пропеллерли гидротурбина ёки оддий сув ғилдирагидан иборат қурилмалардан фойдаланишга ҳаракат қилсаларда, бу қурилмалар самарали ишламайди. Бунинг сабаби, ушбу қурилмалардаги ташкилий элементларнинг техник ва конструктив тузилиши, сув оқими билан таъсирлашув динамикаси, элементларнинг жойлашув геометриясини уларнинг самарадорлигига таъсири чуқур ўрганилмаганлигидир, илмий тадқиқотларда асосий эътибор босим ҳосил қилиш мумкин бўлган жойларда ишловчи гидротурбиналарга қаратилган. Шунинг учун айтиб ўтилган шароитларда самарали ишлайдиган гидротурбина ва такомиллашган сув ғилдираглари ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб йўналишларидан бирини ташкил этади.

Турбина –сунинг ҳаракати давомида таъсир этувчи кучини қабул қилувчи ғилдирак шаклидаги гидравлик қурилма бўлиб, унинг асосий қисми бўлган ишчи ғилдираги йўналтирувчи қурилма тасирида сув оқими эгилган кураклар сирти бўйлаб мажбуран оқиб ўтганда таъсирлашув кучини қабул қилади ва айланма ҳаракати орқали иш бажаради.

Гидротурбиналардан сувнинг ўтишида нисбий тезлигининг йўқлиги ёки жуда кичиклиги сув билан оддий таъсирлашувчи сув ғилдиракларидан фарқланади. Юқоридан оғирлик кучи билан таъсир этувчи ва пастдан зарба билан куракларга таъсир этиш орқали иш бажарадиган актив турбиналарда кураклардан чиқиб кетувчи сув оқими тезлигининг зарбага қадар тезлигига нисбатан кичиклашуви унинг фойдали иш бажариш самарадорлигини ортишига сабаб бўлади. Ишчи ғилдирак билан таъсирлашаётган сув оқими кураклар бўйлаб ўз тезлиги йўналиши ва қийматини мажбурий тарзда узлуксиз ўзгартириб куракларга босим кўрсатади. Ишчи ғилдиракда кураклар орқали ҳосил бўлган каналлардан оқиб ўтгандан сўнг кичик тезликда чиқиб кетиш ҳовузига қўйилади. Чиқиб кетиш тезлиги, ишчи ғилдиракка киришдаги бошланғич тезлик билан солиштирганда, қанчалик кичик бўлса, сувдан шунча кўпроқ энергия олинади. Бундай ҳолатда ишлайдиган турбиналар актив турбиналар деб аталади.

Йўналтирувчи аппаратдан сув ҳаракатланувчи ғилдиракка берилган босимга мос бўлган тўлиқ тезликда кириб, ишчи ғилдиракка шу сувнинг “тирик” кучи таъсир қиладиган турбиналарни реактив гидротурбиналар деб атаймиз. Реактив турбинада йўналтирувчи аппаратдан чиққан сув оқими олиши мумкин бўлган тезликнинг бир қисмини олади, қолган энергияни- ортикча гидравлик босимни турбина ичида ҳаракати давомида ўзи билан бирга олиб юради. Йўналтирувчи аппарати сув таъминоти каналининг охири бўлиб, асосан доира шаклида орасида сув оқадиган дарчалар ҳосил қилиниб ўрнатилган куракларни ўз ичига олади. Ишчи ғилдиракда сув билан таъсирлашувчи кураклар марказий айланувчи валга маҳкамланган ҳолда вални айлантиради ва валга ўрнатилган шкиф орқали ҳаракатни узатиб иш бажаради.

Актив ва реактив турбиналар ишчи ғилдиракларига йўналтирувчи аппаратдан сув билан таъминлаш усулига қараб туркумларга ажратилади.

Ишчи ғилдирак куракларига сувни ишчи ғилдирак вали йўналишида йўналтирилса бундай гидротурбиналар *ўқли* гидротурбиналар дейилади, йўналтирувчи аппаратдан кейин ишчи ғилдирак жойлашган бўлиб улар орасида кичик бўшлиқ қолдирилади. Агар йўналтирувчи аппарат каналларидан чиқувчи

сув оқими ишчи ғилдиракда концентрик айлана бўйлаб жойлашган куракларига радиал йўналишда оқиб кирса бундай гидротурбиналар радиал гидротурбиналар дейилади. Ишчи ғилдиракка бутун айлана бўйлаб сув олиб кирилса тўлик, бирор қисмига олиб кирилса парциал гидротурбиналар деймиз.

Йўналтирувчи қурилма орқали зарбасиз тарзда реактив гидротурбинага юқори абсолют тезликда кираётган сувнинг энергияси ишчи ғилдиракга тўлик узатилиши учун ишчи ғилдирак четининг айланма ҳаракати чизиқли тезлиги ундан чиқувчи сув оқимининг нисбий тезлигига тенг бўлиб қарама-қарши йўналган бўлиши керак[2]. Бундай ишчи ғилдиракларнинг айланиш частотаси оддий сув ғилдиракли турбиналарга нисбатан анча катта бўлади. Бундай турбиналарда ҳаракатни электрогенераторга узатиш механизми оддий ғилдиракларга нисбатан анчагина кам ва содда бўлади. Сув босими ортган сайин гидротурбина ишчи ғилдирагининг диаметри, ташкилий қисмининг ўлчамлари кичиклашиб боради. Бу кўрсаткичлар реактив турбиналарнинг афзалликларини ташкил қилади.

Оддий сув ғилдиракларида (чархпалакларда) эса аксинча, сув босими (напори) ортиши билан уларнинг диаметри ортиши талаб қилинади, бу ҳолат унинг ўлчамлари, вазни ортишига олиб келади. Шунингдек уни тайёрлаш жараёни аниқлик ва анча техник қийинчиликларга олиб келади. Шунинг учун сув босимини ҳосил қилиш мумкин бўлган жойларда имкон даражасида реактив гидротурбиналардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Жуда паст босимларда реактив гидротурбиналардан фойдаланиш қийинлашади, самарадорлиги жуда паст бўлади. Бундай ҳолда 2 м гача бўлган сув босимларида сув ғилдирагидан фойдаланиш ўз афзаллигига эга бўлади. Техник хизмат кўрсатиш, оқим билан келувчи турли тиқилиб қолган нарсаларни олиб ташлаш осон бўлади ҳамда сув билан таъминлаш учун қурилмалар одатда оддий, арзонроқ бўлади[3].

Сув оқими табиий ҳолатда юқори сатҳдан пастки сатҳга томон ҳаракатланганлиги учун вертикал ўқли гидротурбиналар кўп қўлланилади. Бироқ, уларда кўпинча ишчи ғилдиракка сувни кириши айланиш частотаси

ортиши билан қийинлашади, баъзан йўналтирувчи қурилмада ҳам бу ҳодиса кузатилади. Кичик босимларда ишлайдиган Жонвал-Геншель турбинасини мисол келтиришимиз мумкин.

Фурнейрондан кейин кўп ўтмай, таклиф этилган реактив турбиналар орасида К. А. Геншель (Германия, 1837) ва Н. Жонвал (Франция, 1843) турбиналари амалиётда энг кўп қўлланилди. Геншель ва Жонвал бир вақтда мустақил равишда конструкцияси жиҳатидан ўхшаш турбинани яратди. Иккаласида ҳам валга маҳкамланган цилиндр периметри бўйлаб кураклар спиралсимон шаклнинг бир бўлаги ҳолида бўлиб, вертикал цилиндрлик кесимида кураклар параллел бўлган. Ишчи ғилдирак юқорисида йўналтирувчи қурилмаси жойлаштирилиб, унинг йўналтирувчи куракларига сув кириш бошланиши тик ҳолда, қуйи қисми эса параллел ҳолда давом этган. Йўналтирувчи ва ишчи кураклар эгрилиги қарама-қарши йўналишда тайёрланган ҳолда горизонтал ва вертикал равишда қурилган. Бу турбиналар Геншель-Жонвал турбиналари номи билан амалиётга кирган. Ушбу турбиналарда шу давргача бўлган гидротурбиналардан фарқли, янги ишчи орган-сўриш труба (диффузор) билан жиҳозланган эди. Сўриш труба сини қўшилиш барча сув сатҳидан самарали фойдаланишга имкон бериб, гидротурбинанинг самарадорлигини оширилишига сабаб бўлган. Диффузорлар ҳозирги вақтда ҳам айниқса юқори босимларда, гидротурбина қурилмасининг асосий ташкилий қисми бўлиб қолган.

Кўп вақт ўтмай Геншель-Жонвал турбиналари Фурнейрон турбиналарини амалиётдан тезда сиқиб чиқарди ва XIX-аср давомида турли заводлар томонидан ишлаб чиқарилди ва қурилди.

1851 йилда француз муҳандиси П.Жирард актив радиал ўқли турбинани лойиҳалашни таклиф қилди ва бу турбина XIX асрнинг иккинчи ярмида энг кўп тарқалди [11-12].

2-расм. Куракли турбиналарда тезликлар учбурчагини

Жиранд ишчи ғилдиракдан сув оқиб чиқиш тезлигини камайтириш учун ўз лойиҳасидаги актив турбинадаги каналларнинг пастки қисмидаги радиал кенгликни оширди. Бунга қўшимча равишда, у ишчи ғилдиракнинг сув кириш жойларини кенгайтди, бунда ишчи ғилдирак сув чиқиш дарчаси йўналтирувчи ғилдиракдан сув чиқиш дарчаларидан икки марта кўпроқ бўлди.

2-расмда йўналтирувчи аппарат ва ишчи ғилдиракнинг цилиндрик кесими ёйилмаси келтирилган. Турбина ўқиға перпендикуляр текислик билан йўналтирувчи кураклар ҳосил қилган бурчакни α_1 билан белгилаймиз, ишчи ғилдиракгача бўлган оралиқ жуда кичик бўлгани учун сув оқими ишчи ғилдиракка шу бурчак остида киради деб қараш мумкин, β -айтилган текислик билан ишчи ғилдирак куракчасининг киришдаги ҳосил қилган бурчаги, сувнинг чиқишдаги ҳосил қилган бурчаги. v_1 -сувнинг йўналтирувчи қурилмадан чиқишдаги абсолют тезлиги. Йўналтирувчи куракдан чиққан сув оқими ишчи ғилдиракка зарба билан урилиб энергия йўқотилмаслиги учун оқимнинг куракка нисбатан ω_1 нисбий тезлиги ишчи ғилдирак курагига кириш жойида ўтказилган уринма йўналиши билан устма-уст тушиши керак.

Шунинг учун сувнинг v_1 абсолют тезлиги ω_1 нисбий тезлиги ва ишчи ғилдиракнинг қаралаётган нуқтасидаги u_1 чизикли(кўчирма) тезликларнинг тенг таъсир этувчиси бўлиши керак. Демак:

$$\frac{u_1}{\sin(\beta - \alpha_1)} = \frac{v_1}{\sin(180^\circ - (\beta - \alpha_1 + \alpha_1))} = \frac{v_1}{\sin(180^\circ - \beta)} = \frac{v_1}{\sin \beta}$$

Бундан

$$u_1 = \frac{v_1 \sin(\beta - \alpha_1)}{\sin \beta} \quad (1)$$

Йўналтирувчи қурилмадан оқиб ўтган сув миқдори ишчи ғилдиракдан ҳам ўтади. Йўналтирувчи аппарат кураклари ва ишчи қилдирак куракларининг радиал йўналишдаги кенгликлари тенг. Йўналтирувчи қурилманинг пастки текислигидаги сув чиқиш бўлинмаларнинг кенглиги $v_1 \sin \alpha_1$, ишчи ғилдиракдан чиқадиган сув чиқиш миқдори $\sin \alpha_2$ га пропорционал бўлади, у ҳолда:

$$v_1 \sin \alpha_1 = \omega_2 \sin \alpha_2,$$

кўринадик, сувнинг ишчи ғилдиракдан чиқишида мумкин бўлган энг кичик абсолют тезлигига эришиш учун $\omega_2 = u_1$ бўлиши керак. У ҳолда:

$$\sin \alpha_2 \cdot (\operatorname{ctg} \alpha_1 - \operatorname{ctg} \beta) = 1$$

Актив турбиналарда сувнинг ишчи ғилдирак ичига киришидаги тезлиги таъсир этувчи босимнинг тўлиқ қийматига мос келади, сувнинг кейинги ҳаракатида тезлиги ортмайди, шунинг учун $\omega_1 = \omega_2 = u_1$ бўлади.

Бундан келиб чиқадик, u_1 ва v_1 тезликларда қурилган параллелограмм умумий асоси v_1 бўлган иккита тенг ёнли учбурчакдан ҳосил бўлади. У ҳолда $\beta = 2\alpha$. Агар юқорида олинган тенгликда $\beta = 2\alpha$ ни алмаштирсак:

$$\sin \alpha_2 (1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha_1) = 2 \operatorname{ctg} \alpha_1 \quad (2)$$

(2) ифодани соддалаштирсак:

$$\sin \alpha_2 = \sin 2\alpha_1, \quad (3)$$

Олинган ифодада α_1 бурчак одатда 25° - 35° оралиғида ўзгаради, бунда актив турбиналар учун β бурчак 50° - 60° оралиғида бўлади ва гидротурбина яхши самарадорликда ишлайди. Айтайлик, $\alpha_1 = 25^\circ$, (2) формуладан $\alpha_2 = 50^\circ$ ни оламиз. Бу ҳолда абсолют чиқиш тезлиги жуда катта бўлади. Бундан келиб чиқадик, ишчи ғилдиракнинг қисмлари бир хил кенгликда бўлиши керак, амалда паст босимли сув манбаларидан электр энергиясини ишлаб чиқаришда

гидротурбиналарда юқоридаги фикрлардан, таҳлилдан фойдаланиш микро ГЭС самарадорлигини ортишига олиб келади.

Адабиётлар

1. Алиев Р.У., Бозаров О.О., Абдукаяххорова М., Ўзбекистонда кичик гидроэлектр энергия манбаларини ривожлантиришнинг долзарб шартлари. Илмий хабарнома, АДУ, 2018, №1, 16-23 б.,
2. Алиев Р.У., Бозаров О.О., Разработка и испытание микро-ГЭСа с реактивной гидравлической турбиной мощностью до 100кВт. Научный вестник, ТГТУ, Ташкент, 2018, № 4 . С.77-82.
3. Bozarov O., Usarov Kh., Kiryigitov B. Prospects for providing decentralized areas with renewable electricity. /International Journal for Innovative Engineering and Management Reseach, Vol 10 Issue 09, September 2021, ISSN 2456 – 5083.3.
4. Моисеев Н. Д. Очерки истории развития механики. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. — 478 с, 380 С
5. J. H. Girardin, "Th é orie des moteurshydrauliques". (П., 1872);
6. Callon, "Cours de la construction des machines hydrauliques" (П., 1875);